

nomically, China for Timor-Leste means cheap imports and potential exports; while Timor remains the base for many projects of Chinese businessmen ever since its getting independence, despite the crisis of 2006. This cooperation leads to impact on other significant actors in the region, such as Indonesia and Australia, which also support Timor, as well as the United States; which oppose the expansion of Beijing's influence in this geostrategically important area. The example of Timor-Leste also illustrates the growing sophistication of Chinese diplomacy and its commitment to using soft power as a counter to the obsolete perception of China as a threat that prevailed earlier in Southeast Asia. In conclusion, if Timorese oil reserves run low, cooperation between two states can be slightly transformed from economic to military; however, the radical changes in Timor's foreign policy, which struggled for their independence for so long, are unlikely.

Key words: China; East Timor; Lusophone Commonwealth; Southeast Asia; Australia; Indonesia; strategic cooperation; economic expansion.

About the author: Daria Alexandrovna Tarasova, post-graduate student, National Research Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod.

Place of employment: National Research Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod.

Тарасова Д.А. Прагматическая «дружба» Китая и Восточного Тимора: предпосылки и перспективы // Вестник Нижегородского государственного университета. 2019. № 3. С. 46–55.

Tarasova D.A. Pragmatic friendship of China and East Timor, its prerequisites and possible perspectives // Bulletin of Nizhnevartovsk State University. 2019. No. 3. P. 46–55.

УДК 930:002: 327

Чжан Синьсинь
Москва, Россия

СОВЕТСКО-АМЕРИКАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ОЦЕНКАХ КИТАЙСКИХ СМИ. 1985–1987 гг.

Аннотация. Статья посвящена основным вопросам советско-американских отношений в 1985–1987 гг. в освещении китайской прессы. После Второй мировой войны мир раскололся на два противоположных блока, во главе с США и СССР. Начиная с 80-х гг. в международных экономических отношениях произошло существенное изменение. В 1985 г. обозначились некоторые новые тенденции: во-первых, ряд развитых и развивающихся стран выступает против гонки вооружений, опасаясь ее расширения в космос и возвращения к военной поляризации с непредсказуемыми последствиями для экономики. Во-вторых, внутри военных блоков раздаются требования отказа от жесткой конфронтации. Лидеры обоих блоков были не в состоянии продолжать эффективно контролировать союзников. Эти изменения заставили руководство СССР и США устанавливать новую внешнюю политику. В данной работе указан ход переговоров СССР с США, отношение советских руководителей к американским политикам, и оценки китайскими СМИ деятельности советских лидеров. Особое внимание уделяется процессу изменения советской внешней политики, по которому статья разделена на три этапа: одновременный диалог и противостояние, начало советских уступок и компромиссов и две уступки СССР. Чтобы объективно и справедливо описать исторические факты советско-американских переговоров в 1985–1987 гг., автор тщательно проводит анализ важнейших фактов внешней политики Советского Союза с аспектов китайской прессы, и цитирует оценки разных китайских газет об одном и того же события. В качестве источников приведены первостепенные китайские газеты «Жэньминь Жибао», «Гуанмин Жибао», «Синьхуа Жибао» и «Газета Китайская Молодежь».

Ключевые слова: внешняя политика СССР; перестройка; переговоры; советско-американские отношения; холодная война; китайская пресса; китайские СМИ.

Сведения об авторе: Чжан Синьсинь, аспирант кафедры истории Российской государственности Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте.

Контактная информация: 119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 82; тел: +79998329691, e-mail: zhangxinxin@mail.ru.

Начиная с 1980-х гг. в международных отношениях произошли изменения, в основе которых лежали экономические причины. В Советском Союзе и других странах Восточной Европы не происходило долгосрочного экономического роста, их доля в мировой экономике снизилась. Разрыв с США, Японией и другими развитыми капиталистическими странами продолжал увеличиваться. Эти изменения заставили руководство Советского Союза задуматься об изменениях во внешней политике.

Ход переговоров СССР с США по разоружению можно разделить на следующие этапы:

1. Новая ситуация одновременного диалога и противостояния. В начале 80-х гг. XX в. между Соединёнными Штатами и Советским Союзом сложилась новая ситуация одновременного диалога и противостояния. По информации «Газеты Китайской Молодежи», в течение некоторого времени в 1984 г. политика Советского Союза по отношению к Соединённым Штатам была жесткой, но осенью 1984 г. СССР осознал, что такая жесткая позиция заставляет его оставаться пассивным на международной арене. В этот период Советский Союз изменил подход, который стал более открытым, чем раньше. По-видимому, СССР и США входили в «ситуацию одновременного диалога и конфронтации» (Газета Китайская Молодежь 1985, 5 января).

Газета «Гуанмин Жибао» писала, что будущие американо-советские переговоры станут «затяжными марафонскими» (Жэньминь Жибао 1985, 22 ноября).

19–20 ноября 1985 г. состоялась советско-американская встреча, привлекавшая внимание всего мира, и получившая освещение в том числе и в китайской прессе. Газета «Жэньминь Жибао» сделала длинный и подробный отчет об этой встрече, сообщив, что «переговоры были полезны, но по некоторым ключевым во-

просам все еще существовали серьезные разногласия». На встрече стороны обсудили вопросы контроля над вооружениями, региональными конфликтами, вопросы прав человека и двусторонних отношений между Советским Союзом и Соединёнными Штатами. Однако фундаментальные разногласия по основным вопросам не были разрешены (Жэньминь Жибао 1985, 22 ноября). «Газета Китайская Молодежь» считала, что встреча на высшем уровне между лидерами Соединённых Штатов и Советского Союза в Женеве была одним из самых ярких международных событий в 1985 г. Обе стороны часто начинали наступление вокруг основной проблемы контроля над вооружениями, пытались ослабить друг друга за столом переговоров и стремились к своим собственным преимуществам. Противоречия между двумя сторонами были явно сосредоточены на проблеме космического оружия и сокращении ядерного оружия средней дальности (Жэньминь Жибао 1986, 26 июня).

Ноябрьская встреча на высшем уровне между СССР и США в Женеве стала признаком нового этапа в отношениях, который характеризовался противостоянием с одновременным укреплением диалога. Противостояние преобладало, но диалог предотвращал его нарастание.

2. Начало советских уступок и компромиссов, борьба США за военное преимущество. В начале 1986 г. СССР и США вели ожесточенные споры о ядерных испытаниях. 15 февраля и 31 марта Советский Союз заявил о продлении моратория на ядерные испытания, но Соединённые Штаты проигнорировали это заявление, и вместо этого в марте-апреле трижды провели подземные ядерные испытания. Затем, на пятом раунде переговоров в конце июня советская сторона предложила так называемый «промежуточный план». США заявили, что в настоящий момент серьезно рассматривают

советские предложения на предмет того, «будут ли эти предложения способствовать цели двустороннего разоружения», «США полны решимости сделать все от них зависящее, чтобы резко сократить ядерное оружие».

Китайские СМИ дали разные комментарии по поводу поведения Советского Союза.

Корреспондент газеты «Жэньминь Жибао» Чжан Лян полагал, что по сравнению с предыдущими предложениями по разоружению в промежуточном плане Советского Союза были сделаны некоторые послабления. Советский Союз всегда был категорически против американской «Программы звездных войн», и отказ Соединенных Штатов от этого плана был предварительным условием для сокращения стратегических ядерных вооружений. Было ясно, что СССР предложил такой план, чтобы поддержать ход переговоров и ограничить программу «звездных войн» (Жэньминь Жибао 1986, 7 июля).

Корреспондент «Газеты Китайской Молодежи» Чжан Хан считал, что конечная цель стратегического ослабления заключалась в том, чтобы контролировать скорость гонки вооружений, сохранить военную мощь, победить и завершить «стратегию ускоренного развития». Новое предложение, выдвинутое Советским Союзом, являлось шагом в игре по «жертве колесницей ради безопасности полководца» (Жэньминь Жибао 1986, 5 июля).

По мнению корреспондента газеты «Гуанмин Жибао» Чжэн Дексинь, введение нового промежуточного плана являлось новой тенденцией по вопросам разоружения. Наиболее очевидное изменение в этой программе по сравнению с предыдущими предложениями по разоружению, выдвинутые СССР, заключалось в том, что Советский Союз больше не настаивал на том, чтобы Соединенные Штаты отказались от плана «Звездных войн» в качестве предпосылки для со-

кращения ядерного оружия. Это также являлось главной причиной получения положительной реакции от стороны США. Тем не менее, программа «Звездных войн» оставалась центром американо-советских переговоров (Гуанмин Жибао 1986, 15 июля).

После этого между СССР и США не прекратились споры о вопросах моратория ядерных испытаний и разоружения. 12 октября в Исландии началась встреча лидеров СССР и США. Но стороны не достигли соглашения в вопросах контроля над вооружениями и проведения встреч на высшем уровне (Жэньминь Жибао 1986, 14 октября). Корреспондент «Жэньминь Жибао» СайБэй считал, что такой результат исландской встречи не был неожиданным. С одной стороны, фундаментальные противоречия между двумя сверхдержавами были чрезвычайно острыми, с другой, ни один из двух лидеров не позволил себе сделать слишком много уступок. Так что на этой встрече стороны прощупывали друг друга. Провал этой встречи не означал, что отношения между двумя державами сильно обострились. Разрядка напряженности уже стала их общим требованием (Жэньминь Жибао 1986, 14 октября).

Корреспондент «Газеты Китайской Молодежи» Шэнь Цзи полагал, что успех или провал исландской встречи зависит от того, будут ли обе стороны настаивать на заключении стратегического оборонного плана. Поэтому провал этой встречи тоже был ожидаем и не означал прекращения диалога (Газета Китайская Молодежь 1986, 14 октября).

Корреспондент газеты «Гуанмин Жибао» Ван Деминь считал, что на исландской встрече в основном обсуждался вопрос о том, кто доминирует в космическом оружии. Провал этой встречи, несомненно, сказался на улучшении отношений между США и СССР. Но обе стороны все еще оставили место друг другу (Гуанмин Жибао 1986, 14 октября).

Газета «Синьхуа Жибао» отметила, что в нынешних условиях ядерные арсеналы обеих сторон достигли насыщения, даже в случае увеличения количества и улучшения качества сложно нарушить относительный стратегический баланс и получить преимущество. Так что никто не посмел бы начать ядерную войну первым. Однако, если одна сторона превентивно овладела бы средствами космической обороны, она могла одновременно угрожать сопернику ядерным оружием в своих руках и предотвратить его атаку ядерных ракет. Поэтому использование стратегических преимуществ являлось истинной сутью борьбы между США и СССР в вопросе оружия космической обороны (Синьхуа Жибао 1986, 14 октября).

Хотя СССР и США продолжали обмениваться обвинениями, они все же выразили готовность продолжать диалог. Газеты «Жэньминь Жибао» и «Гуанмин Жибао» надеялись, что обе страны будут способны к искреннему диалогу и заключат договор, который не поставит под удар интересы третьих стран и будет способствовать миру во всем мире. Китайская Народная Республика по-прежнему ратовала за продолжение диалога между СССР и США. Диалог всегда лучше противостояния, в этом нет никаких сомнений. Конфронтация создавала напряженность, усиливала гонку вооружений и наносила ущерб интересам народов, чего Китай не хотел (Жэньминь Жибао, 1986 17 октября).

В процессе двусторонних переговоров по контролю над вооружениями позиция Советского Союза претерпела множество изменений. Хотя новые предложения, которые СССР постоянно выдвигал, давали своего рода импульсы застопорившимся переговорам, однако эти импульсы оборачивались уступками.

3. От «Нулевого варианта» до «Двойного нулевого варианта»: две уступки СССР. В 1987 г. СССР существ-

венно поменял свою позицию в вопросе по ракетам средней дальности и сделал две уступки. Первый раз – в феврале, когда он предложил вести переговоры по ракетам средней дальности и космическому оружию отдельно. Второй раз – в августе, когда он заявил об отказе от сохранения 100 боеголовок в Азии. Эти две уступки привели к существенному прогрессу в переговорах между СССР и США.

28 февраля советский лидер М.С. Горбачев выдвинул новое предложение по уничтожению ракет средней дальности в Европе. По сути, эта программа была «Нулевым вариантом», предложенным Западной Европой в 1979 г. По мнению корреспондента газеты «Жэньминь Жибао» Чжан Юньвэнь, детали этого нового предложения еще предстояло изучить, Западная Европа также сомневалась в этой программе. Поэтому, могло ли новое предложение повернуть переговоры об управлении вооружением двух сверхдержав, еще было неизвестно (Жэньминь Жибао 1987, 3 апреля).

26 марта 1987 г. советско-американские переговоры о ликвидации европейского ядерного оружия средней дальности завершились в Женеве. Переговоры не достигли соглашения в вопросе ракет малой дальности в Европе. Учитывая давление Соединенных Штатов и Западной Европы, 14 апреля М.С. Горбачев выдвинул так называемый «Двойной нулевой вариант», по содержанию которого количество советских и американских ракет среднего и малого радиуса действия в Европе сводилось к нулю.

Соединенные Штаты приветствовали этот вариант, а «Гуанмин Жибао» написала, что перспективы американо-советского соглашения стали более реальными (Гуанмин Жибао 1987, 10 августа).

22 июля М.С. Горбачев объявил: «Советский союз готов к ликвидации всех ракет средней дальности, развернутых в Азии». Этот шаг стал ответом на

принятие США «варианта двойного нуля» 15 июня и был второй уступкой со стороны СССР.

По сообщению газеты «Гуанмин Жибао», эта уступка, сделанная Советским Союзом, была намеренным выбором переговоров в качестве прорыва, чтобы создать мощное общественное мнение в Соединенных Штатах и Западной Европе для замедления темпов расширения вооружения США и затягивания плана «Звездных войн», и одновременно добиваться благоприятных международных условий для реализации стратегии «ускорения» и экономической реформы в Советском Союзе (ГуанминЖибао 1987, 10 августа).

8 декабря 1987 г. Р. Рейган и М.С. Горбачев провели встречу на высшем уровне для подписания договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). 29 мая – 2 июня 1988 г. во время официального визита в СССР Р. Рейган и М.С. Горбачев обменялись ратификационными грамотами, и договор вступил в силу.

«Газета Китайская Молодежь» считала, что военное значение подписания ДРСМД было гораздо менее важно, чем политическое, поскольку количество ракет средней дальности составило лишь около 4% от общего советского и американского ядерного оружия. Настоящее ослабление еще не наступило (Газета Китайская Молодежь 1987, 11 декабря).

Газета «Синьхуа Жибао» отметила, что обе стороны впервые решили частично сократить существующее ядерное

оружие, но это только первый шаг на пути к разоружению (СиньхуаЖибао 1987, 12 декабря).

Газета «Гуанмин Жибао» полагала, что подписание ДРСМД стало ярким событием в американо-советских отношениях в 1987 г. Этот договор был подписан Соединенными Штатами и Советским Союзом для собственных нужд и на основе взаимных уступок и выгод. Поскольку внимание Советского Союза сместилось на реформы внутри страны, его внешняя политика и военная стратегия находились в процессе корректирования, чтобы попытаться облегчить внешние отношения и сосредоточиться на экономическом развитии (Гуанмин Жибао 1987, 18 декабря).

ДРСМД стал первым в истории СССР и США документом о полном уничтожении определенного типа ядерного оружия, его подписание и вступление в силу символизировало, что после окончания Второй мировой войны холодная война и гонка вооружений между двумя мощными военными блоками пошли на спад, в вопросе разоружения страны перешли от пустых разговоров к реальным действиям. 1987 год являлся годом ослабления конкуренции между США и СССР, и произошла новая разрядка в советско-американских отношениях. Хотя базовая ситуация противостояния и диалога между двумя странами не изменилась, отношения значительно улучшились. В 1987 г. обе стороны установили контакты в различных аспектах и достигли значительных успехов.

ЛИТЕРАТУРА

岁首话天下。在对抗中对话。= Первые слова мира. Диалог в противостоянии // 中国青年日报=Газета Китайская Молодежь. 05.01.1985.

旷日持久的美苏马拉松谈判。= Затяжные марафонские американо-советские переговоры // 光明日报=Гуанмин Жибао. 06.01.1985

苏美首脑会谈结束发表联合声明。会谈是有益的但在一些关键问题上还存在严重分歧。= Публикация совместного заявления США и СССР. Переговоры полезны, но по некоторым ключевым вопросам все еще существуют серьезные разногласия // 人民日报=Жэньминь Жибао. 22.11.1985.

对话与对抗.= Переговоры и борьба // 中国青年日报=Газета Китайская Молодежь. 19.11.1985.

美苏第五轮日内瓦军备控制谈判结束。= Завершение пятого раунда советско-американских переговоров в Женеве // 人民日报=Жэньминь Жибао. 26.06.1986.

张亮. 苏美在裁军问题上的新姿态。= Новое положение в вопросе советско-американского разоружения // 人民日报=Жэньминь Жибао. 07.07.1986.

张寒. 莫斯科将一军, 华盛顿费思量。= Чжан Хан. Москва объявила шах, Вашингтон размышляет // 中国青年日报=Газета Китайская Молодежь. 05.07.1986.

郑德鑫. 美苏在裁军问题上的新动向。= Чжэн Дексинь. Новые тенденции в вопросах разоружения в США и СССР // 光明日报=Гуанмин Жибао. 15.07.1986.

美苏首脑会谈以失败告终。= Американо-советская встреча завершилась неудачей // 人民日报=Жэньминь Жибао. 14.10.1986.

塞北. 失败的会晤。= СайБэйей. Неудачная встреча // 人民日报=Жэньминь Жибао. 14.10.1986.

沈嵇. 冰岛触礁美苏互责。= Шэнь Цзи. Провал исландской встречи, взаимное обвинение США и СССР // 中国青年日报=Газета Китайская Молодежь. 14.10.1986.

王德铭. 以失败告终——评美苏首脑冰岛会晤。= Ван Деминь. Закончилась неудачей – комментарий к американо-советской встрече в Исландии // 光明日报=Гуанмин Жибао. 15.10.1986.

施鲁佳. 一次令人失望的会谈。= Ши Луйцзя. Неутешительные переговоры // 新华日报=Синьхуа Жибао. 14.10.1986.

对话总比对抗好。= Диалог всегда лучше противостояния // 人民日报=Жэньминь Жибао. 17.10.1986.

张允文. 美苏军备控制谈判的新形势。= Чжан Юньвэнь. Новые ситуация переговоров об управлении вооружением // 人民日报=Жэньминь Жибао. 04.03.1987.

郑德鑫. 美苏达成中导协议前景趋于明朗。= Чжэн Дексин. Яркие перспективы американо-советского соглашения // 光明日报=Гуанмин Жибао. 10.08.1987.

沈嵇. 首脑会晤举世瞩目美苏关系局部缓和。= ШэньЦзи. Встреча на высшем уровне привлекла внимание всего мира, Отношения между США и СССР были частично ослаблены // 中国青年日报=Газета Китайская Молодежь. 11.12.1987.

王崇杰. 美苏首脑华盛顿会晤初析。= Ван Чонцзе. Первичный анализ американо-советской встречи на высшем уровне в Вашингтоне // 新华日报=Синьхуа Жибао. 12.12.1987.

王德铭. 对抗中的缓和——谈1987年的美苏关系。= Ван Деминь. Ослабление в конфронтации – разговоры об американо-советских отношениях в 1987 году // 光明日报=Гуанмин Жибао. 18.12.1987.

REFERENCES

Pervye slova mira. Dialog v protivostoyanii [The first words of the world. Dialog in confrontation]. Gazeta Kitaiskaya Molodezh' [Newspaper Chinese Youth].(January 05, 1985). (in Chinese)

Zatyazhnye marafonskie amerikano-sovetskie peregovory [Long marathon US-Soviet negotiations]. Guanmin Zhibao [GuangmingRibao]. (January 06, 1985). (in Chinese)

Publikatsiya sovместного zayavleniya SShA i SSSR. Peregovory polezny, no po nekotorym klyuchevym voprosom vse eshche sushchestvuyut ser'eznye raznoglasiya [Publication of a joint statement by the USA and the USSR. Negotiations are useful, but there are still serious differences on some key issues]. Zhen'min' Zhibao [People's Daily]. (November 22, 1985). (in Chinese)

Peregovory i bor'by [Negotiation and struggle]. Gazeta Kitaiskaya Molodezh' [Newspaper Chinese Youth]. (November 19, 1985). (in Chinese)

Zavershenie pyatogo raunda sovetsko-amerikanskikh peregovorov v Zheneve[Completion of the fifth round of Soviet-American talks in Geneva]. Zhen'min' Zhibao [People's Daily]. (June 26, 1986). (in Chinese)

Novoe polozhenie v voprose sovetsko-amerikanskogo razoruzheniya [A new position on the question of Soviet-American disarmament]. Zhen'min' Zhibao [People's Daily]. (July 07, 1986). (in Chinese)

Chzhan Khan. Moskva ob'yavila shakh, Vashington razmyshlyayet [Zhang Han. Moscow declared a check, Washington reflects]. Gazeta Kitaiskaya Molodezh' [Newspaper Chinese Youth]. (July 15, 1986). (in Chinese)

Chzhen Deksin'. Novye tendentsii v voprosakh razoruzheniya v SShA i SSSR [Zheng Dexin. New trends in disarmament in the USA and the USSR]. Guanmin Zhibao [GuangmingRibao]. (July 15, 1986). (in Chinese)

Amerikano-sovetskaya vstrecha zavershilas' neudachei [The US-Soviet meeting failed]. Zhen'min' Zhibao [RenminRibao]. (October 14, 1986). (in Chinese)

SaiBeei. Neudachnaya vstrecha [SayBey. Bad meeting]. Zhen'min' Zhibao [People's Daily]. (October 14, 1986). (in Chinese)

Shen' Tszi. Proval islandskoi vstrechi, vzaimnoe obvinenie SShA i SSSR [Shenji. Failure of the Icelandic meeting, mutual accusation of the USA and the USSR]. *Gazeta Kitaiskaya Molodezh'* [Chinese Youth Newspaper]. (October 14, 1986). (in Chinese)

Van Demin'. Zakanchivalas' neudachei – kommentarii k amerikano-sovetskoi vstreche v Islandii [Wang Demin. Failed - comment on the US-Soviet meeting in Iceland]. *Guanmin Zhibao* [Guangming Ribao]. (October 15, 1986). (in Chinese)

Shi Luitszya. Neuteshitel'nye peregovory [Shi Lujia. Disappointing negotiations]. *Sin'khua Zhibao* [Xinhua Ribao]. (October 14, 1986). (in Chinese)

Dialog vseгда luchshe protivostoyaniya [Dialogue is always better than confrontation]. *Zhen'min' Zhibao* [People's Daily]. (October 17, 1986). (in Chinese)

Chzhan Yun'ven'. Novye situatsiya peregovorov o upravlenii vooruzheniem [Zhang Yunwen. New Arms Management Negotiation Situation]. *Zhen'min' Zhibao* [People's Daily]. (March 04, 1987). (in Chinese)

Chzhen Deksin. Yarkie perspektivy amerikano-sovetskogo soglasheniya [Zheng Dexin. Bright prospects for the US-Soviet agreement]. *Guanmin Zhibao* [Guangming Ribao]. (August 10, 1987). (in Chinese)

Shen'Tszi. Vstrecha na vysshem urovne privlekla vnimanie vsego mira, Otnosheniya mezhdru SShA i SSSR byli chastichno oslableny [Shenji. The summit attracted the attention of the whole world. Relations between the USA and the USSR were partially weakened]. *Gazeta Kitaiskaya Molodezh'* [Newspaper Chinese Youth]. (December 11, 1987). (in Chinese)

Van Chontsze. Pervichnyi analiz amerikano-sovetskoi vstrechi na vysshem urovne v Vashingtone [Wang Chongjie. Initial analysis of the US-Soviet Washington Summit]. *Sin'khua Zhibao* [Xinhua Ribao]. (December 12, 1987). (in Chinese)

Van Demin'. Osloblenie v konfrontatsii – razgovory ob amerikano-sovetskikh otnosheniyakh v 1987 godu [Wang Demin. The weakening of the confrontation - talk of US-Soviet relations in 1987]. *Guanmin Zhibao* [Guangming Zhibao]. (December 18, 1987). (in Chinese)

Chang Xinxin
Moscow, Russia

SOVIET-AMERICAN RELATIONS IN THE PERCEPTION OF CHINESE MEDIA: FROM 1985 THROUGH 1987

Abstract. The article addresses main issues of United States-Soviet Union relations in 1985–1987 as per perception by the Media of the People's Republic of China. After World War II, the world split into two opposing blocs, led by the USA and the USSR. The 1980s brought about a significant shift in international economic relations. In 1985, new trends emerged: firstly, a number of developed and developing countries opposed the arms race fearing it might expand as far as the outer space and bring back the military polarization with unpredictable consequences for the economy; secondly, the demands of renouncing the tough confrontation were voiced within the military alliances. The leaders of both blocs found themselves unable to effectively control their allies. These changes forced the leadership of the USSR and the USA to adopt new foreign policies. This paper describes the course of negotiations between the USSR and the USA, the attitude of the Soviet leaders to American politicians, and the assessments of the actions of Soviet leaders by Chinese media. The evolution of Soviet foreign policy at that period can be divided into three stages: simultaneous dialogue and confrontation, first Soviet concessions and compromises, and two concessions of the USSR. In order to objectively and fairly describe the historical facts of the Soviet-American negotiations in 1985–1987, the author carefully analyzes the most important foreign policies of the USSR from the standpoint of the Chinese press and quotes the opinions of major Chinese newspapers, such as *Renmin Ribao*, *Guangming Ribao*, *Xinhua Ribao* and *Zhongguo Qingnian Bao*.

Key words: Soviet foreign policy, perestroika, negotiations, Soviet-American relations, Cold War, Chinese press, Chinese media.

About the author: Chang Xinxin, Postgraduate Student, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Department of History of Russian Statehood.

Чжан Синьсинь. Советско-американские отношения в оценках китайских сми. 1985–1987 гг. // Вестник Нижегородского государственного университета. 2019. № 3. С. 55–61.

Chang Xinxin. Soviet-american relations in the perception of chinese media: from 1985 through 1987 // Bulletin of Nizhnevartovsk State University. 2019. No. 3. P. 55–61.
